

HUVAYDO G‘AZALLARIDA TASAVVUF VA ZIKR MASALASI

Hayotjon Abdullayev

FarDU magistranti

Annotatsiya: ushbu maqolada Huvaydo ijodidagi g‘azal janridagi she’rlarda tasavvuf va tariqat, zikrning qanday ulug‘ amallardan ekaniga va g‘azallardagi she’riy san’atlar hamda tasavvufiy qarashlarning badiiy ifodasi kabi qator o‘ziga xos masalalar yuzasidan fikr yuritilgan.

Kalit so‘zlar: Huvaydo, g‘azal, tasavvuf, orif, tariqat, she’riy san’at, tatabbu, ma’rifat, aruz, hazaj, ramah, rajaz va mutaqorib, bahr, tazod, tashbeh, irsoli masal, xusni ta’lil, kitobat, talmih, ruju, zikr.

Xojanazar Huvaydoning asarlarida asosan hasbi hol, ya’ni o‘zining ahvolini bayon qilgan holda, boshqalarga ma’rifat tarqatish maqsadi birinchi planga ko‘tarilgan. Uning g‘azallari asosan aruz vaznini mumtoz milliy adabiyotimiz uchun an’anaviy bo‘lgan hazaj, ramah, rajaz va mutaqorib bahrlarida bo‘lib, o‘ziga xos musiqiylikni kasb etgan. Shu bilan birga ulug‘ alloma Ahmad Yassaviyning hikmatlarida bo‘lgani kabi o‘zini analiz qilish va shu orqali hayotiy xulosalar chiqarish ustuvorlik qiladi.

Masalan Xojanazar Huvaydo devonidan joy olgan “Majnuni benavo kabi...” g‘azalida ham o‘z ahvolini bayon qilish orqali atrofdagilarni Haq yo‘lida odimlash mashaqqatlari haqida so‘z yuritadi.

Majnuni benavo kabi Layliga yig‘lag‘on o‘zum,
Dashti jununda loladek bag‘rini tig‘lag‘on o‘zum.¹¹

Mazkur g‘azalning birinchi misrasida solik, ya’ni tariqat yo‘lidagi oshiq o‘zining holatini xuddi sahrodagi Layli ishqida azoblangan Majnunga qiyoslaydi. Bu o‘rinda tashbih va talmih san’atlari yuzaga keladi. Tashbihning turli navlarni bor bo‘lib, bu misrada ulardan fe’l-atvorini, holatini, xatti-harakatini o‘xshatish o‘rinlari o‘xshaydi. O‘zidan avval yashab ijod qilgan ustozlarning asarlaridagi qahramonlarni o‘z asariga kiritish she’riy san’atlar orasida talmih deb ataluvchi san’atni yuzaga chiqarishini bilamiz. Yuqoridagi misrada ham mashxur “Layli va Majnun” dostoni qahramonlari tilga olinadi. Baytning ikkinchi misrasida ham talmih hamda tashbih she’r san’atlari namoyon bo‘ladi, “dashti junun” va “loladek” so‘zlari bunga yaqqol misol bo‘la oladi.

Tashbih – o‘xshatish demak. Shoir tasvirda biror narsani ikkinchi biror narsaga o‘xshatsa, tashbih san’ati bo‘ladi. O‘xshatishlar esa behad xilma-xil: hajman o‘xshatish, rangini o‘xshatish, hidini o‘xshatish, xatti-harakatini o‘xshatish, fe’l-

¹¹ Хожаназар Хувайдо. “Девон”.– Тошкент: “Янги аср авлоди”, 2008. 163-б.

atvorini o‘xshatish, narsani odamga va odamni narsaga o‘xshatish... Tashbihdan maqsad: o‘sha o‘xshatilgan narsani aniqroq tasavvur etish; butun ta’sirchanligi bilan ko‘z oldiga keltirish; o‘xshatib suydinirish va o‘xshatib bezdirish; o‘xshatib maqtash va o‘xshatib rasvoyi jahon qilish... Xullas, bu tashbeh degan san’at imkoniyatlari chekchegarasizdir.¹²

Yetti baytdan iborat bo‘lgan yuqoridagi g‘azalning qolgan o‘rinlarida ham o‘z holini bayon qilish yo‘sini davom ettiriladi, ishq yo‘lida, katta orzular bilan Haq jamoliga yetishga bel bog‘lagan solik o‘zi duch kelgan mashaqqatu azoblarni bir-ma-bir bayon qiladi. Jumladan, g‘azalning so‘nggi baytida shunday deydi:

Xasta Huvaydoni biling jumla taaluqotini,

Misli kulolning loyidek yerda ayoqlag‘on o‘zum.¹³

Mazkur g‘azal aruz she‘r tizimining ramal bahrida yozilgan bo‘lib, a-a, b-a, d-a shaklida qofiyalangan va yakpora g‘azalga misol bo‘ladi. G‘azalning dastlabki ikki misrasida, yani matlada kelgan va qilgan baytlarning ikkinchi misrasida qo‘llangan “o‘zim” so‘zi radif vazifasini o‘tagan. Bundan kelib chiqadiki, Huvaydoning bu she‘rini “O‘zim” radifli g‘azali deyish mumkin. G‘azalning maqtasida muallif o‘zining tahallusini kiritib ketgan. Bu jarayon Huvaydoning ko‘plab g‘azallarida uchraydi. Shoir bu yondashuv bilan o‘zini ta’kidlabgina qolmay, ko‘p o‘rinlarda o‘zini koyidi.

Mazkur asarda boshdan-oyoq tariqat yo‘lidagi orifning dardu azoblari rang-barang tashbih va boshqa vositalar misolida tasvirlangan. Xojanazar G‘oyibnazar o‘g‘li Huvaydo ijodining butun mazmun- mohiyati Alloh rizoligiga yetishish, bu yo‘lda sobitqadam bo‘lib, islomiy arkonlarni to‘kis bajarish, Haq ishq bilan g‘ofil ko‘zlarni ochishni ko‘zda tutadi. So‘fiy ijodkor bu borada o‘z maqsadini zamondoshlari va kelajak avlodga yetkazish uchun she‘riy yo‘lni tanlagan. Huvaydo o‘zi yashab, ijod qilgan davrida ham, hozirgi kunda ham milliy adabiyotimizning oldingi qatorlarida tilga olinadi.

Huvaydo g‘azallarida majoziy ishqdan ko‘ra, haqiqiy, ya’ni Alloh ishqini kuylash yetakchilik qiladi. Uning g‘azallarining bir baytida ham bir katta hajmli asarda uchrashi mumkin bo‘lgan ma’no va mazmun mujassamligini anglash mumkin. Hozir ana shunday baytlardan birini tahlil qilishga harakat qilib ko‘ramiz. Masalan avliyo ijodkor devoniga kiritilgan g‘azallardan birining bir baytini olaylik.

Yig‘lagil Haq yodi birla kecha-kunduz zor-zor,

Ko‘z yoshingni oquzib, monandi abri navbahor.¹⁴

¹² Rahmonov V. She‘r san’atlari, “Sharq” nashriyoti. Toshkent – 2020. 127-b.

¹³ Хожаназар Хувайдо. “Девон”.– Тошкент: “Янги аср авлоди”, 2008. 163-b.

¹⁴ Хожаназар Хувайдо. “Девон”.– Тошкент: “Янги аср авлоди”, 2008.

Mazmuni: Haqning, ya’ni Allohning yodi birla kecha-yu kunduz erta bahor yomg’iri kabi zor-zor yig’lagin. Ushbu bayt tasavvufiy baytdir va unda Allohni zikr etish haqida so‘z yuritilgan.

Zikr olovi har narsani yoqib, kul etuvchi qudratga ega. Zikr qalbni yomon illatlardan poklab, qalb uyini nurga to‘ldiradi.¹⁵

Tasavvufdagi zikr turlaridan biri va yassaviya tariqatiga tatbiq etilgani “zikri arra”dir. Bu zikr “Huv” deb ham ataladi. U haqda “Sharafnomayi shahiy”da naqshbandiya peshvolaridan Xoja Muhammad Islomga tegishli bir rivoyatda bunday deyilgan: «U bolalik chog‘larida ul hazratni (Hazrati ali ko‘zda tutilgan) – uch marta tushda ko‘rdilar: birinchi tushda bu janobni huzuriga chaqirib, fasohat bayon qilg‘uvchi og‘izlarini uning og‘izlariga qo‘yib, “Huv” zikrini dam urdilar va dedilarkim, “Huv” zikri xosul-xosdir. Sen uni zikr qilib, xosul-xoslardan bo‘lib qolursan. Binobarin, senga “Huv” zikrini talqin qildim”. Tariqat vakillaridan ba’zi kishilar “Huv” zikrida “vov” harfi talaffuz qilinsa, “g‘aybiy huvviyat”ga ishora bor desalar, ba’zilari “vov” harfi tilga olinmaydi deydilar. Huvaydo ham keyingi qarashni yoqlagan bo‘lsa kerak, “Hu” zikridan she’rlarida ko‘p foydalanadi. Albatta bu kabi she’rlarda “Hu” dan maqsad Alloh Taolodir.

Visolingni so‘rog‘lab ro,,baro,, darbadar yurdim,

Gadolardek eshiklarda borib “hu” deb sado qildim.¹⁶

Allohni har dam, har lahza yodga olish, faqat va faqat undan najot so‘rash va bu zikrlar chin dildan hamda beg‘araz bo‘lishi lozimligi huvaydoning boshqa asarlarida ham bot-bot takrorlanadi. Tasavvufda so‘z va amal birligi solik kamolotida, uning ma’rifat va haqiqatga yetishishida eng muhim unsur sanaladi, zikr bobida juda ko‘p adabiyotlarda o‘qish va ma’lumot olish mumkin. Jumladan, Zero zikr insonni Allohga yaqinlashtiradi. Har bir olayotgan nafasingdan so‘raladi. Shuning uchun Allohni zikr qilish jannat eshiklarini ochuvchi kalitlardan hisobladadi. Zikrning eng afzali “La ilaha illallohdir. Hadislarda: Ey imon keltirganlar! Allohni ko‘p zikr qilinglar. Xabarda elganki, har kuni ming-inglab nafas olib, chiqariladi. Kishidan har bir nafasini nima uchun olgani haqida so‘raladi¹⁷

Baytdagi “yig‘lagil kecha-kunduz zor-zor” jumlasida muridning munajat holati tasvirlanadi. Undagi solikning holatidan keyinchalik munajat janri yuzaga keladi. “Abri navbahor” birikmasi tasodifiy emas. Qishdan so‘ng erta bahor yomg‘iri tabiatga yangi hayot baxsh etadi. Shuningdek, Allohning zikri ham inson qalbini yangilaydi va gardlardan poklaydi. Haqni yod etish va doim qalbdan saqlash yomon illat va amallarga to‘siq qo‘yadi, hamda faqat ezgulikning yo‘llarini yoritadi.

¹⁵ Najmiddin Kubro: “Tasavvufiy hayot”.– Toshkent; Movarounnahr, 2004. – b.111.

¹⁶ Хожаназар Хувайдо. “Девон”.– Тошкент: “Янги аср авлоди”, 2008. 236-bet.

¹⁷ Tasavvuf va Naqshbandiylik, – Toshkent. 2019.– b.15.

Yuqorida keltirilgan baytda solikning tasavvufdagi oriflik maqomiga yetganini ko‘rish mumkin. **Orif** - irfon sohibi, anglagan va tanigan degan ma'nolarda keladi. Sofiyarning nuqtai nazarida irfon Alloh tuhfasini bolgani uchun ilmdan ustun erur. **Orif** – Allohning shuhud, asmo va sifatlarini idrok etgan, mavhum borligidan kechib, Haq borligi ila bor bolgan kishidir. **Orif** – aslida ilohiy ilmlar sohibi demakdir. Ham diniy ham dunyoviy ilmlarning egasi bo‘lgan **orif** Alloh jamolining orzusida yashaydi, uni sifatlarini anglash, tanish bilan umr o‘tkazadi. Haqqa yetishish ilmini o‘rganib, bu ilmni boshqalarga ham ulashaolgan.¹⁸

Orif tasavvufda marifat bosqichiga yetgan inson hisoblanadi. Bu bosqichdagi solik o‘z amali, zikri va hayot tarzi bilan Allohga yaqinlashgan. Allohni o‘zi bilan ruhan birga ekanini anglab yetgan shaxsdir.

Ma‘rifat ilmi botiniy ilm deb ham yuritilgan. Chunki tasavvuf ahli dunyoviy va diniy ilmlarni birga qo‘shib, «zohiriy ilmlar» deb ataganlar. Ularning uqtirishicha, zohiriy ilmlar bilan Xudoni bilish qiyin. Biroq boshqa bir nuqtai nazar ham bor: garchi zohiriy bilimlar Haq taolo asrorini anglashga yaroqsiz bo‘lsa-da, lekin dunyoni bilish Ollohni bilishning birinchi bosqichi, ya‘ni Allohni bilish dunyoni bilishdan boshlanishi kerak, chunki dunyo – kasrat ko‘plik olami, Allohning ijodi. Uning sifatleri, qudratini namoyon etib turadigan ko‘zgu. Tasavvuf nazariyotchilaridan biri Abdurazzoq Koshoniy Ibn Arabiy qarashlariga suyanib, ma‘rifatga bunday ta‘rif bergan: «Ma‘rifat muxtasar ilmlarni tafsilotlar suratida tanimoqdir, ilohiy ma‘rifat ilohiy zot va sifatleri ahvol va hodisalar tafsili va nuzul amrlar suratida tanish demak». Buning ma‘nosi shuki, muxtasar mavjudlik va mutlaq foil (ish egasi) Allohning o‘zi bo‘lib, Uning ilmi kasrat olamida tafsillik topadi, muayyanlashadi. Bundan yana quyidagi fikr kelib chiqadi: moddiy dunyodagi jamiki ilm, insonlarning to‘plagan hikmat-donishleri, hali ochilmagan barcha siru asrorlar Allohga tegishli, Alloh – hikmatlarning jamuljami, bizning Olimlar esa – Uning tafsiri, sharhi. Demak, biz Rabbimizni bilish uchun tafsirdan Buyuk aslga qarab borishimiz kerak.¹⁹

Tahlilga tortilgan bu bayt aruz she‘r tizimining ramali musammani maqsur vaznida yozilgan bo‘lib, unda bir qancha she‘riy san‘atlar qo‘llangan. Masalan, “kecha-kunduz” so‘zlari orqali tazod san‘atidan foydalanilgan bo‘lsa, “zor-zor” birikmasi bilan takrir san‘ati ham qo‘llanilgan. Bundan tashqari, baytdagi “monandi abri navbahor” birikmasi orqali tashbeh san‘ati yuzaga chiqqan va xuddi shu jumla bilan husni ta‘lil sanati ham aks etgan. Bunda orif qalbidagi tirilish nazarda tutilgan. Bu baytda shu kabi she‘riy sanatlardan yana bir qanchasini ko‘rish mumkin. Tahlilga chuqurroq yondashilsa, kifoya.

Xalq og‘zaki ijodi, ya‘ni folklor Huvaydoning she‘rlariga ijobiy ta‘sir o‘tkazib, ularning xalqchilligi va badiiyligini kuchaytirishga xizmat qilgan. Buni uning xalq

¹⁸ "G'iyos ul-lug'ot". – Toshkent. 2006.

¹⁹ Najmiddin Komilov, “Tasavvuf – Ma‘rifat va haqiqat”, 4-maqola, – <https://kh-davron.uz/kutubxona>

maqollari va matallaridan ustalik bilan foydalana olganidan ham bilish mumkin. Masalan, u bir g‘azalida “Boshingg‘a qilich kelsa ham rost gapir” maqoliga monand:

“Rost aytgil, egri hargiz so‘zlama,

Ey Huvaydo, kelsa boshingg‘a qilich.”²⁰ misralarini keltiradi. Yoki Navoiyning “Xazoyin ul-maoniy” devoni fotihasi hisoblanmish:

“Ashraqt min aksi kaasi anvorul hudo,

“Yor aksin mayda ko‘r” deb jomdin chiqdi sado” baytiga hamohang tarzda:

“Bir sado chiqsa qadahdin yorni ko‘r mayda deb,

“Ko‘ra olmassan dedi to etmaguncha mayni sof”.²¹ bayti orqali “ishq sof, haqiqiy bo‘lmas ekan, unda, ko‘ngilda yor aksi – Alloh tajallisini ko‘ra olmaysan,” degan sado chiqdi, deb tushunishimiz mumkin.

Huvaydoning she‘rlari orasida Allohning sifatlarini nomma-nom sanagan o‘rinlarni ham ko‘ramiz:

“Sifotingdur sani Subhon Rauf-u ham Rahim Rahmon,

Qaim-u “lam yazal” Sansan, Karim-u Hay-yu lo mavto.”²²

Huvaydo aruzning‘ deyarli hamma bahrlarida ijod etgan san‘atkordir. Chunonchi: Ramal (ramali musammani mahzuf): G‘uncha yanglig‘qon yumuq ishqing bilan xomushmen, Bu Huvaydodek sango bag‘ri to‘la qon qaydadur. foilotun foilotun foilotun foilun -V-- | -V-- | -V-- | -V-

Hazaj (hajazi musammani solim): O‘luk denglar Huvaydoni, tirik bilmang burodlarlar, Yururman shunchaki bir o‘lmagan tan ichra jonim bor. mafoilun mafoilun mafoilun mafoilun V--| - V -- | - V -- | - V-- Mutaqorib (mutaqoribi musammani aslam): Arzimni aydim bodi sabog‘a, Etkursa holim ul dilrabog‘a. fa‘lan faulo‘n fa‘lan faulo‘n - | V -- | -- |V --.

Mutaqorib (mutaqoribi musammani aslam):

Arzimni aydim bodi sabog‘a,

Etkursa holim ul dilrabog‘a.

fa‘lan faulo‘n fa‘lan faulo‘n - | V — | — |V —

Lekin aksariyat g‘azallari asosan turkiy g‘azalnavislikka xos bo‘lgan bahrlar – “hajaj”, “ramal” va “rajaz bahrida bitilgan bo‘lib, ularning aksariyati radifli g‘azallar sanaladi. Shoir ijodining asl mazmun-mohiyati diniy-tasavvufiy masalalarga qaratilgan bo‘lsa-da, uning g‘azallari qatorida yor visoli, ishq-muhabbat mavzusiga bag‘ishlanganlari ham uchraydi.

Kiyib gulgun qabo, o‘tti ko‘zimdan bir pariro‘y,

Sarosima qilib ketti fusungar chashma joduyi.

²⁰ Хожаназар Хувайдо. “Девон”.– Тошкент: “Янги аср авлоди”, 2008. 65-бет.

²¹ Yuqoridagi manba, 153-bet.

²² Yuqoridagi manba, 5-bet.

Minib g‘amza otin shamshiri nozin bog‘lanib o‘tti,
Sadoyi na‘rai, vo hasrato chiqti ba har suyi.

Yozib zulfin sabo dilbar, muattar qildi jonimni,
Dimog‘img‘a Ho‘tan dashtidin endi mushki ohuyi...²³

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Alisher Navoiy (2011). To‘la asarlar to‘plami, X jildlik – Toshkent: G‘.G‘ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi.
2. Rahmonov V. She‘r san‘atlari, “Sharq” nashriyoti. Toshkent – 2020. 127-b.
3. Ahmad Yassaviy. Hikmatlar.-Toshkent: G‘afur G‘ulom nomidagi Adabiyot va san‘at nashriyoti, 1990
4. Najmiddin Komilov, “Tasavvuf –Ma‘rifat va haqiqat”, 4-maqola, – <https://kh-davron.uz/kutubxona>
5. Najmiddin Kubro: “Tasavvufiy hayot”.– Toshkent; Movarounnahr, 2004
6. So‘fi Olloyor. Sabotul ojizin.
7. Tasavvuf va Naqshbandiylik, – Toshkent. 2019
8. Xojanazar Huvaydo (2005). Devon (Nashrga tayyorlovchilar: I.Abdulloh, Q.Ro‘zmatzoda). – Toshkent: “Yangi asr avlodi”.

²³ Хожаназар Хувайдо. “Девон”.– Тошкент: “Янги аср авлоди”, 2008. 223-б.